

VÍDEO

Entrevista com [Margaret Souza de Joode](#) (Brasil).

Margaret Souza de Joode teve seu primeiro contato com a Gestalt-terapia em 1978. Trabalhava com a linha psicanalítica e com a psicossomática, e fez formação em psicodrama com Ronald de Carvalho. Considera sua experiência de liberdade e o trabalho com sonhos no Instituto Esalen como decisivos para sua escolha pela Gestalt-terapia. Fez terapia reichiana, formação em biodanza, trabalhou muito com crianças. Leitora de Zinker. Avalia seu estilo como “centrado no cliente” (31 min; outubro 2004).